

Implicaciones Del Maltrato Infantil en el Desarrollo Cognitivo de la Primera Infancia en Colombia

Fiandra Sánchez Vélez

Corporación Universitaria del Caribe-CECAR

María Quintero Rodríguez

Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Marisela Restrepo Ruiz

Corporación Universitaria del Caribe-CECAR

ABSTRACT. The main objective of this research was to reduce the implications of child abuse on early childhood cognitive development in Colombia. The methodology was developed using a qualitative approach based on the participatory action method. The sample consisted of a total of 18 students aged between 5 and 6 years old and 26 parents or legal guardians. The most significant results showed that 54% had suffered some form of abuse in their childhood, while 46% responded that they had not. When asked about their individual perception of whether violence can affect children's health, 46% responded that it is very likely and 27% responded that it is likely. In contrast, 15% and 12% responded that it is very unlikely and unlikely, respectively, that it affects children's health. Finally, it was concluded that the predominant types of abuse in the child population under study are physical and psychological abuse.

INTRODUCTION

El maltrato infantil es una problemática que data de los inicios de la humanidad y puede traer consecuencias a corto y a largo plazo tales como: problemas físicos, emocionales, mentales y de comportamiento, por tal razón se presenta un rastreo riguroso de las investigaciones que se han desarrollado sobre el tema en los ámbitos: internacional, nacional y local.

La problemática de maltrato infantil ha llevado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a crear estrategias de prevención, cuya finalidad es dar apoyo a los padres, cuidadores y a sus familias, brindar información acerca del desarrollo de los niños en la primera infancia y enseñar al respecto del empleo de métodos de disciplina positivos, de esta forma, poder reducir el riesgo de violencia en el ámbito del hogar. Esta realidad es la que conlleva a esta investigación por parte de las docentes en educación infantil que tiene por propósito intervenir mediante la escuela de padres basada en la pedagogía del amor, la cual contribuye a disminuir las implicaciones que tiene el maltrato infantil en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas en la primera infancia en Colombia.

Para ello, se expone el marco metodológico el cual se ejecutó mediante la observación, encuestas y diseño de estrategias en la población infantil Colombiana; de modo que fuese viable procesar la información de manera veraz, obteniendo así; resultados, conclusiones y recomendaciones que den respuesta al objeto de estudio. Para ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera se pueden disminuir las implicaciones del maltrato infantil en el desarrollo cognitivo de los niños Colombianos mediante la incorporación de la escuela de padres desde la pedagogía del amor?

Ahora bien, este problema de investigación se abordará, tomando como referencia, los siguientes objetivos del proyecto:

- Caracterizar la población bajo estudio, niños y cuidadores legales, evidenciando los casos sensibles de maltrato infantil, tipos y sus posibles causales.
- Implementar la estrategia pedagógica denominada: escuela de padres desde la pedagogía del amor en la población del estudio.
- Evaluar la efectividad de la estrategia de intervención: 'escuela de padres desde la pedagogía del amor' desarrollada con los niños y cuidadores legales, involucrados en el proyecto.

Estrategias de sensibilización destinadas a padres y docentes para prevenir el maltrato infantil. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, (España) realizado por Silva (2013). El cual tiene como objetivo diseñar estrategias de sensibilización destinadas a los padres y docentes de los niños y niñas de los

Centros de Educación Inicial para prevenir el maltrato infantil. El tipo de investigación se describe en este estudio según la estrategia y según el propósito. El conjunto de personas que integraron este estudio estuvo conformado por los doscientos cuatro (204) docentes y dos mil cuatrocientos setenta y cinco (2475) representantes (madres-padres) de los 28 CEI adscritos a la DENE, año escolar 2011- 2012. Esta investigación nos brinda aportes en cuanto a su estrategia de sensibilización hacia los padres lo cual es de gran ayuda para la escuela de padres que se va a implantar en nuestra investigación dando pie a nuevas estrategias.

Esta investigación da luces al respecto de la hipótesis inicial del presente estudio, puesto que confirma la influencia del maltrato infantil en el proceso académico y social de los niños; también permite comprobar aspectos metodológicos como los instrumentos de recolección de datos y la asociación de estos con el tipo de población a trabajar; sin embargo, este ejercicio se queda en el ámbito descriptivo lo cual solo es un punto de partida para la investigación que pretende un cambio o transformaciones positivas en la población bajo estudio del proyecto actual

Dentro de los antecedentes nacionales podemos localizar el trabajo de especialización: Propuesta lúdica para prevenir el maltrato infantil en niños y niñas de 3 a 5 años y 11 meses del programa desarrollo infantil en medio familiar-sector Buga centro-modalidad de educación inicial asociación de hogares infantiles del valle, realizado por Gutiérrez (2015), en la Fundación Universitaria los Libertadores facultad de Ciencias de la Educación, Calarcá-Quindío, cuya finalidad era la elaboración de una propuesta fundamentada en talleres lúdicos que permitan crear un material de apoyo para las agentes educativas, los niños y sus familias.

Por otra parte, podemos visualizar la tesis de pregrado rendimiento académico de niños (as) maltratado del grado tercero del colegio Luis González de la ciudad de Pariera Universidad tecnológica de Pereira, Colombia. Presentado por Duque, Lina; Manrique, Ginna, en el 2008, cuyo propósito es comprender el rendimiento de un grupo de niños maltratados. La metodología empleada en esta investigación fue cualitativa, ya que tuvo como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, la población donde se efectuó fueron tres niños, una niña y directivos de la institución Luis González, en la cual se vio reflejada la realidad del comportamiento, rendimiento y capacidades de niños que son maltratados. Los aportes que brinda a nuestra investigación son comprender las actitudes que presenta cada niño cuando es maltratado, cual es la ruta adecuada para las situaciones presentadas y que temas puntuales se deben tratar en cada escuela de padres.

Por su parte, Castro y Díaz (2019) en su trabajo Factores que generan el maltrato infantil en el barrio Santa Rosa de Sabanalarga-Atlántico 2017-

2018, se realizó usando un enfoque cualitativo con el fin de analizar los factores de riesgo que originan maltrato infantil en el barrio Santa Rosa del municipio de Sabanalarga – Atlántico entre los periodos 2017 – 2018. Los objetivos específicos planteados en la investigación fueron identificar los factores de riesgo que generan el maltrato infantil en el barrio Santa Rosa en el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, y analizar las acciones preventivas y sancionatorias implementadas por las autoridades encargadas de la defensa y protección de las menores víctimas de maltrato infantil. La metodología empleada fue de tipo socio jurídico, empleando la hermenéutica, utilizando como instrumento de recolección de información la entrevista semiestructuradas y la observación aplicada en el contexto familiar y social en el cual viven los niños y niñas, la muestra estuvo constituida por integrantes del núcleo familiar donde se presentaron algunas de las diversas formas de maltrato infantil. En los resultados, el principal que el factor más determinante en consecución del maltrato infantil es el económico. Se concluyó que el desarrollo de este estudio permitiría la construcción de una información efectiva sobre los factores que generan el maltrato infantil y de esta forma proponer alternativas de solución a esta problemática.

Con respecto a los antecedentes locales, el trabajo de grado en la facultad de derecho, “implicaciones de la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescente: mecanismos e instrumentos jurídicos de protección en Colombia: en el municipio de Montería”, realizado por: Pérez, Vergara y Villamizar (2020) de la universidad Cooperativa de Colombia, cuyo propósito fue conocer las condiciones poblacionales que permean la situación del maltrato infantil y juvenil en Montería-Córdoba, tomando como base la revisión de los casos notificados por estas en el período 2017 – 2019. Los aportes de la investigación al presente son, analizar de manera cuidadosa los casos presentados en el período (2017-2019), dar a conocer a las instituciones la importancia de denunciar a tiempo los casos de maltratos para que de esta manera se pueda activar la respectiva ruta de acompañamiento.

Esta investigación permite determinar la efectividad de la estrategia para clasificar y reconocer las principales formas de maltrato infantil, además de detallar las acciones a tener en cuenta desde las escuelas de padres con el fin de tratar esta problemática.

Otro antecedente es el trabajo Propuesta lúdico pedagógica para prevenir el maltrato infantil en los niños y niñas de 3 a 5 años de la I.E.D la palestina sede a (tesis de pregrado) Universidad Libre de Colombia, presentado por Mancera, Diana; Bohórquez, Laura en el 2010. La presente tiene como objetivo: prevenir el maltrato infantil a través de una propuesta pedagógica en niños y niñas de 3 a 5 años de edad. De enfoque cualitativo; el cual instaura,

describe y analiza las conductas sociales colectivas e individuales, La propuesta se instaura con la investigación acción participativa.

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación y aplicación directa de talleres como estrategias lúdicas para prevenir el maltrato infantil. Ahora bien, los aportes que presenta esta investigación a nuestro proyecto son las actividades o talleres realizados, los cuales cuentan con una intencionalidad que va directa al tipo de maltrato y así poder identificarlo en cada niño.

METODOLOGÍA

Esta investigación es cualitativa, según Taylor y Bogdan (1987) quienes la definen, en su más amplio sentido, como: “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Lo que presupone un estudio minucioso sobre la realidad observada, y por tanto, los datos recolectados al momento de aplicar los instrumentos darán respuestas precisas, por tanto, el análisis será desarrollado de manera sistemática. Enmarcada en el enfoque (IAP) acción-participativa, la cual, constituye una opción metodológica de mucha riqueza, dado que permite la expansión del conocimiento y genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores desde el abordaje de un interrogante, una temática de interés o una situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o transformación (Alban et al., 2020, pp.168-169). Este tipo de investigación propicia la integración del conocimiento y la acción, permite que los usuarios se involucren, conozcan, interpreten y transformen la realidad objeto de estudio, por medio de las acciones propuestas por ellos, como alternativas de solución a las problemáticas identificadas por los propios actores sociales, cuyo interés principal es generar cambios y transformaciones definitivas y profundas (Alban et al., 2020, p.172).

Acerca de la población y muestra del estudio, éste brindará la oportunidad de investigar a comunidades que enfatizan la participación y la acción detallada de cada elemento observado y construido; siempre y cuando, se generen preguntas y respuestas de manera permanente, sobre todo a partir de los participantes implicados. Según Arias (2006) la población “es un grupo de componentes con características comunes, cuyas conclusiones serán representativas en la comunidad. Ésta queda fijada por el problema y los objetivos del estudio” (p.81).

En ese sentido, la población de esta investigación es un grupo de 122 infantes entre niñas y niños de 5 o 6 años de edad. Ahora bien, para el presente estudio, se tomará una muestra correspondiente a 18 estudiantes, escogidos aleatoriamente y 26 padres o cuidadores legales.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Según Hurtado (2008) “las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Se pueden mencionar como técnicas de recolección de información: la observación, la encuesta, la entrevista, la revisión documental, las sesiones de profundidad” (p.145).

Las técnicas utilizadas para la obtención de datos en esta investigación fueron: Observación directa, según Tamayo (2007) la observación directa “es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación” y la Encuesta, de acuerdo a Avendaño (2006) “plantea que esta es una estrategia oral o escrita propia de las ciencias sociales aplicadas, cuyo propósito es obtener información. La información obtenida sólo es válida para el periodo en que fue recolectada, dado que tanto como las características como las opiniones pueden variar con el tiempo” (p.189).

El análisis de la información, se realizó, en primera instancia, partir de macro-categorías como: Capacitación docente (se realizaron capacitaciones semanales con el fin de fomentar el no maltrato infantil hacia los niños), maltrato intrafamiliar (se sensibilizó a las familias acerca de la pedagogía del amor; utilizando variadas estrategias como: dramas, videos, publicidad entre otros), y desarrollo educativo (Se realizaron charlas educativas y pedagógicas con el fin de crear conciencia en el padre de familia sobre el maltrato infantil y su uso inconsciente, inclusive).

RESULTADOS

Mediante las veintiséis encuestas aplicadas, a padres de familias/cuidadores legales de los niños; se realizaron ocho preguntas relacionadas con el maltrato infantil; cuyos resultados se presentan a continuación:

Figura 1

Concepto de maltrato, maltrato en la infancia y método violento en la crianza de los niños respecto a la crianza del adulto.

Se encontró que un 96% de los encuestados conocen el concepto de maltrato infantil y tan solo el 4% no supo definir este término. En cuanto a la pregunta si tuvieron algún tipo de maltrato en su infancia, el 54% respondieron si y el 46% respondieron que no tuvieron ningún tipo de maltrato (Figura 1). Además se les preguntó si creían que el método violento en la crianza de los niños responde a la repetición del modelo que recibió el adulto durante su infancia, el 92% respondieron que sí y el 8% no (Figura 1).

Figura 2

La violencia en la salud de los niños.

En la pregunta sobre si creían que la violencia afectaba a la salud de los niños, el 46% respondieron que es demasiado probable y el 27% mucho (muy probable) que la violencia si afecte la salud de los niños. En cambio, el 15% y el 12% respondieron que es poco y no es probable que este éste afecte a la salud de los niños (Figura 2).

Figura 3

Maltrato en el aprendizaje y educar sin violencia.

Respecto a las preguntas si consideraban que el maltrato infantil puede influir negativamente en el aprendizaje del niño en la edad escolar, el 100% respondió que sí influye y que si creían que es posible educar sin violencia, el 100% también respondió que sí es posible (figura 3).

Figura 4

Tipos de maltrato Infantil.

Del total de encuestados, el 48% respondieron que el tipo de maltrato infantil que más conocen es el físico, seguido del maltrato psicológico (28%), seguido del 22%, quienes respondieron que el abuso sexual. Finalmente, El 2% respondió que no conoce ningún tipo de maltrato infantil.

Figura 5

Factores de maltratos hacia el menor.

El principal factor en los padres para maltratar a los menores es la inseguridad (42%), seguido el estado de ánimo (35%), el 15% respondieron que la agresividad el principal factor de maltrato y solo el 8% respondieron que la persona vulnerable (Figura 5). Además, se realizó una encuesta final de 6 preguntas para conocer a fondo el conocimiento de los padres o tutores legales sobre el maltrato infantil.

Figura 6

Reacciones en caso de maltrato infantil

En cuanto a la pregunta: ¿Qué hacer ante un caso de maltrato infantil?, el 48% de los entrevistados respondió que: denunciar ante la policía y el 38%: denunciar ante el Bienestar Familiar. En menores valores, se encontraron el hablar con los papás de los niños, acudir a un psicólogo y acudir a un profesor, cada uno de ellos con 5% (Figura 6).

Figura 7

Causas del maltrato infantil.

El 38% de los encuestados manifestaron que la principal causa por la que se puede presentarse el maltrato infantil por de falta de educación y amor de los padres, como segundo factor se encuentra la rabia (29%). En menores porcentajes se ubicaron la falta de obediencia de los niños y los padres drogadictos, cada uno con un 5% (Figura 7).

Figura 8

Conocimiento sobre leyes que prohíben el maltrato infantil.

Respecto a si conocen leyes que prohíban el castigo físico y psicológico hacia los niños por parte de sus padres o cuidadores, el 67% respondió que si conoce leyes que prohíban este tipo de actos, mientras que 33% respondió que no sabe (Figura 8).

Figura 9

Daños entre maltrato físico y psicológico.

El 75% las personas encuestadas respondió que los daños físico y psicológico si generan el mismo daño en los niños, mientras que el 22% manifestó que no (figura 9).

Figura 10

Formas de sanarse y recuperarse en caso de haber Maltrato Infantil.

En cuanto a la pregunta de cómo sanarse y recuperarse de un caso de maltrato infantil, el 67% respondieron que la mejor forma de solucionarlo es a través del dialogo, mientras el 33% manifestaron que la mejor manera es acudir a un psicólogo (Figura 10).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, la cual se llevó a cabo mientras se desarrollaron las prácticas pedagógicas y se apreció el

maltrato infantil por parte de los padres hacia sus hijos, La aplicación de encuestas a los representantes legales o progenitores de los estudiantes nos proporcionó elementos básicos para el análisis y elaboración de posibles soluciones a la problemática, proyecciones y conclusiones

De acuerdo a la pregunta realizada a los padres de familia o acudientes legales sobre si conocían el concepto de maltrato infantil, el 96% respondieron que si conocían dicho termino, resaltando que al principio de las encuestas los padres o acudientes no sabían que era el maltrato. Por su parte, La Organización Mundial de la salud (2006), define el concepto de maltrato infantil como el “trato físico y/o emocional equivocado, abuso sexual, el abandono y el descuido de los niños, así como su explotación comercial o de otro tipo”. Respecto a los padres o acudientes que indicaron no conocer el concepto (4%), su principal argumento fue: “asumo que es la violencia, pero no tengo claro el concepto”, de acuerdo a lo anterior, se puede deducir que en realidad si tienen una pequeña idea sobre este concepto.

En la pregunta si recibieron maltrato en su infancia, el 54% de los padres o acudientes afirmaron haber recibido este tipo de violencia, resultados similares encontró Becerra (2019), donde el 63% de los encuestados afirmaron haber tenido maltrato durante su infancia, al igual lo reportando por Cisneros (2019), el cual 59% respondieron que sí tuvieron algún tipo maltrato infantil.

Respecto a la pregunta si creían que le método violento en la crianza de los niños responde al modelo recibido del adulto durante su infancia, el 98% respondieron que sí, entre sus argumentos se destacan respuestas como: “tratamos como nos tratan”, “porque queremos educar como fuimos educados”, “porque creemos que de esa manera podemos educar”, “por costumbre”, “porque es lo mejor” y “porque así me criaron”..

En cuanto interrogante si creían que la violencia afecta a la salud de los niños, el 46% manifestaron que es demasiado probable, el 27% mucho, 15% poco y tan solo 12% respondieron que no afecta a la salud de los niños.

En cuanto si consideraban que el maltrato infantil puede influir negativamente en el aprendizaje del niño en edad escolar, el 100% respondieron que si influye. Resultados similares fueron hallados por Casierra (2017), reportando que el 98% de los padres de familia encuestados afirmaron que el maltrato infantil si influye en el ambiente escolar, el cual altera su aprendizaje.

El 100% de los padres o acudientes manifestaron que si es posible educar sin violencia. Barrero (2019), encontró valores iguales a lo reportado en esta investigación, donde el 100% de los encuestados resaltan la importan que, si se puede educar sin maltratar a los niños.

En cuanto al conocimiento sobre los tipos de maltrato que conocen, los padres o acudientes legales, el 48% respondieron que el maltrato infantil es el que más conocen, seguido el maltrato psicológico (28%). Investigación similar fue reportada por Zeballos (2019), donde el maltrato físico tuvo un 40%, mientras que en el caso contrario Guimaraes (2018) reportó en su estudio que el principal maltrato es el de tipo abandono (55%), seguido el psicológico (22%) y el físico tan solo un 18%.

Entre los principales factores de maltrato hacia los menores, el 42% de los padres o acudientes respondieron que la inseguridad es el principal factor de maltrato en los niños. En el estudio realizado por Acosta (2017) reporta caso contrario a lo reportado en esta investigación, donde el factor predominante fue el estado de ánimo (48%), así mismo, Castro (2020), en su investigación el factor de estado animo fue el de mayor porcentaje (45%). donde el factor predominante fue el estado de ánimo (48%), así mismo, Castro (2020), en su investigación el factor de estado animo fue el de mayor porcentaje (45%).

En este estudio, denunciar la policía (48%) fue la principal respuesta por parte de los encuestados en caso de presentarse un caso de violencia infantil, a diferencia del estudio realizado por Villamizar et al., (2020), la principal entidad de denuncia sobre maltrato infantil se realiza en el Instituto Colombiano de Bienestar familiar.

En lo referente a las causas que pueden generar maltrato infantil, la falta de educación y amor (38%) y la rabia (29%) son las que mayormente manifestaron los padres y acudientes legales. Así mismo, Guimaraes (2018) encontró que entre las causas principales de violencia infantil esta la ira, con un 52%.

Referente a las leyes que protegen o amparan a los niños maltratados, en este estudio, el 67% afirmaron que sí conocen las leyes, pero ninguno pudo especificar el nombre de alguna una ellas, entre sus principales respuestas fueron: "Códigos de Infancia y adolescencia". Esta se refiere Ley 1098 de 2006 (noviembre 8), que a su vez fue modificada por la Ley 1878 DE 2018 (enero 9), por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones, que tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. El 75% de las personas afirmaron que el daño físico y el psicológico generan el mismo daño.

El diálogo se presentó como la principal forma de sanar y recuperarse en caso de ser víctima de maltrato infantil. Entre los argumentos se encuentran: “Hablar con los papás y arreglar los tratos con los niños”, “Buscar ayuda profesional”, “Pedir ayuda a personas que sepan”, “Hablar o dialogar antes de cometer cualquier maltrato”, “Buscar a un psicólogo”, “Dialogando”, “Por terapias y diálogos con sus padres”, “Pedir perdón y volverlo hacer”, “Hablando con amor”.

CONCLUSIONES

En la presente investigación es posible concluir que todas esas intervenciones o apoyos pedagógicos realizados delimitaron el tipo de maltrato predominante en la población Infantil bajo estudio fue el maltrato físico y el maltrato psicológico determinando así, el 54% de los encuestados afirman haber sufrido maltrato infantil durante su infancia.

A través de la propuesta, inicialmente, se logró concientizar a las agentes educativas (maestras y auxiliares pedagógicas) sobre la importancia de observar y reconocer en las familias este tipo de necesidades, que pueden ser abordadas desde el área pedagógica, con el fin de aportar a la formación de las mismas con temas inherentes al buen trato, fortalecimiento de vínculos afectivos, entre otros, que permitan prevenir el maltrato, tanto infantil como general, en la población de la primera infancia, es esta la escuela de padres y educación con amor quien cumple con los objetivos planteados inicialmente, todo esto se permitió corroborar mediante encuestas de finalización donde se evidencian que el 95% de los padres lograron cambiar su perspectivas acerca de cómo educamos a los niños sin ser golpeados o maltratos y como este influye en lo académico de los mismos.

REFERENCES

- Acosta-Moya, E., Valdivia-Álvarez, I. y Yvonn-Gilletta, P. (2017). Conocimientos sobre maltrato infantil en adolescentes maltratados y padres o tutores. (2a ed.). Revista Cubana de Pediatría. <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubped/cup-2017/cup172h.pdf>
- Alban, G., Arguello, A. y Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (3a ed.). Recimundo. <https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/860>
- Baita, S. (2013). Los efectos del maltrato infantil: Crianza Natural. https://www.crianzanatural.com/documentos/Efectos-maltrato-infantil_art208
- Barrero-Tique, M. (2019). Educar para la paz y la No Violencia para promover los valores y la convivencia de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Nuevo Horizonte de la ciudad de Girardot, Cundinamarca, Colombia. [Tesis de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD] Repositorio UNAD <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26024>

- Bustos-Arcón, V. y Russo de Sánchez, A. (2018). Salud mental como efecto del desarrollo psicoafectivo en la infancia (39a ed.). Psicogente. <http://revistas.unisimon.edu.co>
- Casierra-Gruezo, N. (2017). Consecuencias del maltrato infantil en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de educación general básica. [Tesis de grado, Universidad Técnica de Machala] Repositorio UTMACHALA. <http://Repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11371>
- Cisneros-Carpio, Y. (2019). El significado del maltrato infantil en adultos maltratados en la infancia. [Tesis de grado, Universidad de Sonora] Repositorio USON. <http://Repositorioinstitucional.uson.mx/handle/unison/4236>
- Congreso de la Republica. (2006). LEY 1098 de 2006: Gobierno de la República de Colombia. <http://www.secretariassenado.gov.co>
- Deambrosio, M., Gutierrez-Saez, M., Arán-Filippetti, V., y Román, F. (2017). Efectos del maltrato en la neurocognición: un estudio en niños maltratados institucionalizados y no institucionalizados. Revista Latinoamericana. <https://doi.org/https://doi.org/10.11600/1692715x.16114>
- Diez-Zamorano, M. (2020). Resumen de tesis. TDAH, apego y eventos traumáticos en la infancia, en menores en riesgo y sus figuras de apego asistentes de apoyo a familias. [Tesis de Doctorado, Universidad de Salamanca] Repositorio USAL. <https://gredos.usal.es/handle/10366/145247>
- Equipo de pastoral y Bienestar institucional. (2012). Prevención del Maltrato Infantil. Repositorio UCN. https://www.ucn.edu.co/virtualmente/centro-de-familia/Documents/Prevencion_%20del_%20Maltrato_%20Infantil.pdf
- Ferrari, J. (2013). Educar sin violencia. Editorial DUNKEN. <https://integracion-academica.org/attachments/article/56/02%20Educar%20sin%20violencia%20-%20Jorge%20L%20Ferrari.pdf>
- Guimaraes-Terán, L. (2018). Influencia del incumplimiento de obligaciones paternas en el maltrato infantil de niñas y niños atendidos en la DEMUNA [Tesis de grado, Universidad Nacional de Trujillo] Repositorio UNITRU. <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/12415>
- Hernández, E. (2018). El maltrato infantil: tipos, causas, consecuencias y prevención. Psicología-online. <https://www.psicologia-online.com/el-maltrato-infantil-tipos-causas-consecuencias-y-prevencion-3136.html>
- Meza-Vargas, G. (2021). Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre maltrato infantil en la ciudad de Trujillo. [Tesis de Grado, Universidad Privada Antenor Orrego] Repositorio UPAO. http://Repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/7186/1/REP_ESTO_GIORGIA.MEZA_NIVEL.CONOCIMIENTO.CIRUJANOS.DENTISTAS.MALTRATO.INFANTIL.TRUJILLO.2020.pdf
- Ministerio de Salud de Colombia, (2018). Guía de atención al menor maltratado. Dirección General de promoción y prevención. <https://www.policia.gov.co/sites/default/files/41-MALTRATOMENOR.pdf>
- Moreno-Nuñuvero, I. (2019). El maltrato infantil en los niños de 3 años del nivel inicial [Tesis de grado, Universidad Nacional de Tumbes] Repositorio Nacional Alicia <https://alicia.concytec.gob.pe>
- Nova-Navarro, L y Pertuz -López, N. (2020). Afectaciones en la salud mental en niños y niñas

- expuestos a violencia de pareja: Una revisión sistemática. [Tesis de grado, Universidad de la Costa]. Repositorio CUC <https://Repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7858>
- Organización Mundial de la Salud. (2009). Prevención del maltrato infantil: qué hacer y cómo obtener evidencias. https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/es/
- Palomino-Sánchez, E. (2018). Influencia del maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los niños y niñas atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Chepén. [Tesis de Grado, Universidad Nacional de Trujillo] Repositorio UNITRU <https://dspace.unitru.edu.pe/handle/unitru/12344>
- Pérez-Martínez, O. A., Vergara-Montero, K. X. y Villamizar-Jaraba, M. (2020). Implicaciones de la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes: mecanismos e instrumentos jurídicos de protección en Colombia: en el Municipio de Montería [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia] Repositorio UCC. <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/20294>
- Pérez-Torres, A. (2019). Proyecto Comunicación Participativa para la prevención de Casos de Violencia a la Mujer. [Tesis de Grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador] Repositorio PUCE <http://Repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15962>
- Procuraduría General de la Nación. (2006). Código de infancia y adolescencia Colombia, 8 de Noviembre de 2006. Gráfico Ltda. http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/codigo_de_infancia_y_adolescencia.pdf
- Sánchez-Santander, Y. (2017). El maltrato psicológico y su influencia en el aprendizaje de los niños del sexto año de Educación General Básica Capitán Moroni del cantón Quevedo provincia de los Ríos. [Tesis de Grado, Universidad Técnica de Babahoyo] Repositorio UTB <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/3772>
- Silva, T., Orellana, M., Loja, W., Villa, M., Molina, B. y Yáñez, N. (2021). Factores de riesgo que inciden en la recurrencia de la violencia en niños, niñas y adolescentes en Cuenca, en Ecuador. Período 2009-2016. Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar, 5(2), (pp. 1267-1290). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.327
- Valbuena-Arango, C. (2017). Efectos psicológicos de la institucionalización en niños, niñas y adolescentes. [Tesis de Grado, Universidad Católica de Pereira] Repositorio UCP <https://Repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/4133/3/DDEPCEPNA62.pdf>
- Zeballos-Zapana, E. (2019). Correlación del maltrato infantil en el rendimiento escolar de los niños del primer grado de la institución educativa Horacio Zevallos, Puno 2016. [Tesis de Grado, Universidad Católica de Santa María] Repositorio UCSM <https://1library.co/document/yr3ogx8y-correlacion-maltrato-infantil-rendimiento-institucion-educativa-horacio-zevallos.html>